

ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТГА ЎТИШДА ЭКОЛОГИК БАРҚАРОР ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ

Тайлақов Абдуразоқ Абилович – Жиззах политехника институти “Экология ва атро муҳит муҳофазаси” кафедраси доц.в.б., эркин тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11003737>

Аннотация. Экологик барқарор ривожланишида шаҳар экологиясини яхшилаш, биринчи навбатда ҳар бир маҳалла ва ҳудудларни “Яшил макон”га айлантириши, яъни ҳудудга мос ҳар хил декоратив, манзарали дарахтларни кўпайтириши, иккинчидан шаҳар ҳудудидида тўпланиб қоладиган чиқиндиларни ўз вақтида чиқиндихоналарга олиб бориб жойлаштириши тадбирларини амалга ошириши муҳим ҳисобланади.

Экологик барқарор ривожланиши, ҳудудларни яшил маконга айлантиришида шаҳар экологиясини оптималлаштириши, яъни табиий ресурслардан самарали фойдаланиши, атроф муҳити муҳофаза қилиши, теварак атрофни тоза сақлаш энг муҳим долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Атмосферага ташланадиган ифлослантурувчи моддаларни, атроф муҳитга жойлаштириладиган саноат ва маиший чиқиндиларни аниқлаш, моддалар концентрациясининг рухсат этилган миқдоридан ошиб кетмаслиги бўйича амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирлар белгилашдан иборат.

Калит сўзлар: яшил макон, иқтисодий, барқарор, экологик тоза, технология, муаммо, чанг тозалаш ускуналари, хавфсизлик.

Аннотация. При экологически устойчивом развитии важно проводить мероприятия по улучшению экологии города, во-первых, превращать каждый микрорайон и территорию в “зеленое пространство”, то есть выращивать различные декоративные деревья, подходящие для данной местности, а во-вторых, вывозить отходы, которые скапливаются на городской территории вовремя вывозить на свалки.

Одним из важнейших актуальных вопросов является экологическое устойчивое развитие, оптимизация городской экологии при преобразовании территорий в зеленые насаждения, то есть эффективное использование природных ресурсов, защита окружающей среды, сохранение чистоты окружающей среды. Определение загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, промышленных и бытовых отходов, подлежащих размещению в окружающей среде, заключается в установлении мер, которые необходимо принять для того, чтобы концентрация веществ не превышала допустимую величину.

Ключевые слова: зеленые насаждения, экономичные, устойчивые, экологически чистые, технология, проблема, пылеулавливающее оборудование, безопасность.

Annotation. In environmentally sustainable development, it is important to carry out measures to improve the ecology of the city, first to transform each neighborhood and territory into a "green space", that is, to increase various decorative, ornamental trees suitable for the area, and secondly to carry waste that accumulates in the urban area to landfills on time.

One of the most important pressing issues is environmental sustainable development, optimization of urban ecology in the transformation of territories into green space, that is, the effective use of Natural Resources, Protection of the environment, clean preservation of the tevarak environment. The determination of pollutants thrown into the atmosphere, industrial and domestic waste to be placed in the environment, consists in setting measures that must be taken so that the concentration of substances does not exceed the permissible amount.

Key words: green space, economical, sustainable, environmentally friendly, technology, problem, dust removal equipment, safety.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев бошчилигида 2021 йил 2-ноябрда ўтказилган йиғилишда белгиланган “Яшил макон” лойиҳаси асосида қилинган ишлар назоратга олиниб, Олий Мажлис Қонунчилик палатаси томонидан қарорлар қабул қилди [1].

Жиззах шаҳрида “Яшил макон” лойиҳасида олиб бориладиган кенг кўламли ислохотларнинг энг муҳим вазифаларидан бири инсон ҳаёти сифати ва фаровонлигини оширишдан иборат, давлат сиёсатининг устивор ёнлиши сифатида фуқароларнинг ижтимоий ҳимоясини кучайтириш ва камбағалликни қисқартириш, аҳолини янги кўчатлар, экиш ва парваришlash бўйича олиб борилган ишлар белгилаб қўйилди [1-3].

Аҳолини турмуш тарзи жараёни, эҳтиёжларини қондириш, моддий неъматлар ва хизматларини истеъмол қилиш, атроф-муҳит экологик шароитлар, аҳолини қандай сифатли яшашини кўрсатиб беради.

Жиззах шаҳри Жиззах вилоятининг маъмурий маркази ҳисобланади. Жиззах шаҳрининг умумий ер майдони 0,1 минг кв.км.(49,640 га), чегара узунлиги 49,5 км, Ш.Рашидов тумани билан чегарадош. Маҳалла Фуқаролар сони 34 та, хонадонлар сони 32852 та, аҳолиси 188,3 минг киши.

Жиззах шаҳридаги йирик саноат корхоналар: (“Jizzaxdonmaxsulotlari” АЖ, “Jizzax Akkumulyator Zavodi” АЖ, “Sofitel” қўшма корхона МЧЖ, “Jizzakh Textile” МЧЖ, “Suvoqava” ДУК, “Ўзбекэнерго” ДАК, “Ўзтрансгаз” АК, “Тоza Hudud” ДУК, “Issiqlik Manbai” ДУК, “Jizzax-Toshtepa Tekstil” МЧЖ, “Jizzax Akkumulyator zavodi” МЧЖ, “Master Bilding Products” МЧЖ).

Жиззах шаҳрининг умумий ер майдони - 9640 гектарни ташкил этади. Шундан сувлиси - 1290 га, ҳайдаладиган ер майдони – 1675 га, шундан сувлиси – 147 га, лалми – 1510 га.

Шаҳар ҳудудидаги 34 та маҳаллаларда 294,87 га, Жиззах шаҳар эркин иқтисодий зона ҳудудидаги корхона ва ташкилотлар шаҳарда жойлашган бошқа корхона ва ташкилотлар санитария ҳимоя зоналари кўп йиллик манзарали, мевали ва бошқа дарахтлар билан кўкаламзорлаштирилган. Шаҳар ҳудудида “Жиззах” хўжалигига қарашли фермерлар, боғдорчилик хўжаликлари ўрмон хўжалигига қарашли “Истиклол”, “Нуронийлар”, “Соғлом авлод” боғлари, “Ўрда”, “Хотира” ва бошқа боғлар мавжуд. Шаҳар коммунал фойдаланиш бошқармасига қарашли магистрал йўллар ва боғларда 37480 та кўп йиллик дарахтлар парваришлаб келинмоқда.

Ўзбекистон Республикаси 2015-йилдан кейинги даврда БМТ томонидан 2030-йилгача мўлжалланган 17 та мақсад ва 169 та вазифалардан иборат “Барқарор тараққиёт - 2030” дастурини қўллаб-қувватлаб, барқарор ривожланишнинг учта соҳалари (иқтисодий, экологик ва ижтимоий) бўйича комплекс ишларни олиб боришини маълум қилди. Кейинчалик, “Париж битими” (Париж, 2015-йил 12-декабр) мажбуриятлари бажарилишини таъминлаш, иқтисодиётнинг базавий тармоқлари энергия самарадорлигини ошириш, иқлим ўзгариши оқибатларига мослашиш ва уларни юмшатиш, “яшил” иқтисодиёти қўллаб-қувватлашнинг молиявий ва номолиявий механизмларини ишлаб чиқиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегияси

тасдиқланди. “Яшил” иқтисодиёт бўйича норматив-ҳуқуқий базани ва сиёсати такомиллаштириш, давлат ва хусусий сектор ўртасидаги шериклик муносабатлари орқали инноватсион “яшил” инвестицияларни қўллаб-қувватлашга қаратилган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 4-октябрда “2019-2030-йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Амалга оширалаётган тизимли чора-тадбирлар қаторида “2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг таракқиёт стратегияси тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-йил 28-январда тасдиқланган фармонида, биринчидан, “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доирасида ҳар йил камида 200 миллион туп дарахт экиш ва республиканинг 10 та ҳудудида аеробиологик мониторинг тизимини ёлга қўйиш белгиланган. Иккинчидан, Орол денгизининг қуриган тубида қўшимча 500 минг гектар яшил майдонларни барпо этиб, 2026-йил якунига қадар уларнинг умумий ҳажмини 2,5 миллион гектарга ёки ҳудуднинг 78 фоизига етказиш назарда тутилган.

Ҳозирги кунда шаҳар экологиясини оптималлаштиришда табиий ресурслардан самарали фойдаланиш, атроф муҳити муҳофаза қилиш, теварак атрофни тоза сақлаш энг муҳим долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Атроф муҳити ишлаб чиқариш ва истеъмол чиқиндилардан муҳофаза қилиш, табиий ресурслардан оқилона ва комплекс фойдаланиш ҳамда экологик тоза технологияларни амалиётга тадбиқ этиш муаммолари билан узвий боғлиқдир.

Инсон дунё юзини кўргандан бошлаб атроф муҳити ўзи истеъмол қилган маҳсулотлар чиқиндилари билан ифлослантириб табиатга қанчалик зарар келтираётганини ҳис қилган ҳолда бу вазияти мувофиқлаштириш мақсадида кўп уринишлар, лойиҳаларни ҳаётга жорий қилди, лекин XXI асрнинг бўсағасида бу муаммоларни тўлиғича ҳал қила олмади [4-6].

Ҳозирда жаҳоннинг кўпгина регионларида маиший ва қаттиқ чиқиндилар муаммоси экомуҳити сақлаш устида олиб борилаётган ишлар билан чамбарчас боғланиб, инсоннинг фаолияти натижасида ҳосил бўлган номутоносбликни олдини олиш учун қаратилган. Экосистеманинг кундан кунга бузилишига олиб келувчи маиший ва қаттиқ чиқиндилар муаммоси ёш мустақил Ўзбекистон Республикаси учун ҳам актуалдир.

Жиззах вилояти шаҳар ва туманларида 10 та чиқиндихона ва 1 та полигон мавжуд. Ушбу чиқиндихонларга ҳар йили ўртача 200 минг м³ дан кўпроқ чиқиндилар олиб бориб жойлаштирилмоқда.

Ушбу қаттиқ маиший чиқиндиларни турларига ажратиш, уларни иккиламчи маҳсулот сифатида фойдаланиш: биринчидан иқтисодий фойда келтирса, иккинчидан атроф табиий муҳитинг чиқиндилардан тозаланиши, шаҳар ва аҳоли марказларида чиқиндиларнинг узок муддат тўпланмасдан чиқиндихоналарга олиб чиқиб кетилиши тезлашади. Ҳудудда экологик муҳит соғломлашади.

Бугун биз чиқиндилар тўғрисида сўз юритар эканмиз албатта инсон омили хусусида ҳам тўхталишга тўғри келади, чунки бажарилиши лозим бўлган ишлар фақат инсоннинг қўлидан келади. Шундай экан биз тарбияни боғчадан бошлашимиз, мактабда давом эттиришимиз, маҳаллада, ҳар бир йиғинда одамлар онгига сингдиришимиз керак бўлади. Шундагина юртимизни тозалигини сақлаган, халқимизнинг соғлиги доим мустаҳкам бўлишига эришган ва баркамол авлодни тарбия қилган бўла оламиз.

Ҳозирги кунга қадар соҳага оид Қонун ва қонуности ҳужжатларимизда жисмоний ва юридик шахслар томонидан ўз фаолиятлари натижасида ҳосил бўлган ишлаб чиқариш ва маиший чиқиндилари ҳамда оқова сувлари билан ерларни ифлослантириш натижасида ерга етказилган зарарни ҳисоб-китоб қилиш қўлланмаси (методикаси) ёки “Низом” мавжуд эмас. Шу сабабли ифлосланган ерларни ўз ҳолатига қайтариш ёки ерга етказилган зарарни қоплаш ханузгача муаммолигича қолмоқда. Юқоридаги қайд этилган муаммоларни ўз вақтида бартараф этиш учун Қонун ёки қонуности ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш лозим бўлмоқда.

Шаҳарнинг атмосфера ҳавосига йилига 18,7 минг тонна ифлослантирувчи моддалар ташланади, бу эса Республика бўйича ялпи ташланадиган ифлослантирувчи моддаларнинг 0,9 фоизини ташкил этади. Жиззах шаҳри рухсат этилган экологик ҳолатли ҳудуд деб тан олинган. У I, II, ва III экологик ҳудудлар таркибига кирмайди. Атмосфера ҳавосини ифлосланиши рухсат этилган ифлосланиш коэффициенти ИЗА-5,2, балл-0.

Шаҳарда ҳам саноатда, ҳам транспортда ифлослантирувчи моддаларни ташланишини камайиши кузатилмоқда. Бунинг асосий сабаби чанг тозалаш ускуналарининг самарадорлигига алмаштирилиши, саноат ишлаб чиқариши ҳажмини қисқариши, автотранспорт воситаларининг зарарсиз газ ёқилғисига ўтказилиши ва шаҳар транспортининг янги замонавий транспортлар билан тўлдирилишидир.

Азот икки оксиди ва азот билан ифлосланиш даражаси тегишли 1,2 ва 1,5 баробар ошиши кузатилмоқда. Бу асосан автотранспорт воситаларидан ташланадиган ташламалар ҳисобига ҳосил бўлмоқда.

Шаҳарда ташланадиган ифлослантирувчи моддаларнинг катта қисми автотранспорт воситаларидан ташланадиган ташламаларни ташкил этади. 2023 йил умумий ташламаларнинг 76,3 фоизи уларнинг ҳисобига ҳосил бўлди. Бундай ҳолат барча йирик шаҳарларга хос бўлиб, автотранспорт воситаларидан ташланадиган ташламалар умумий ташламалардан 85 дан 95 фоизгачасини ташкил этади.

Булардан ташқари Жиззах шаҳрида 28 та ёқилғи қуйиш шахобчалари ва газ қуйиш шахобчалари мавжуд бўлиб, улардан асосан углеводород ажралиб чиқади. 8 та оҳак ишлаб чиқариш цехларидан (оҳак чанги, углерод оксиди, азот оксиди), 4 та кичик ғишт заводларидан (ноорганик чанг, углерод оксиди, азот оксиди) ажралиб чиқади.

Жиззах шаҳрида жойлашган ишлаб чиқариш ва саноат корхоналаридан атмосферага ташланадиган чиқитларни камайтиришда қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилган ва амалга оширилган. Жиззах оҳак заводида 2 поғонали, нам ҳолда чангларни тутиб қолувчи 98,5 фоизгача тозалайдиган ускуна (абсорбер) ўрнатилган.

Жиззахдонмахсулотлари ОАЖ да реконструкция ишлари олиб борилиб, чанг газ тозалаш қурилмалари алмаштирилган. Жиззах аккумулятор заводи корхонасида 99,8 фоизгача тозалайдиган чанггаз тозалаш қурилмалари ишлаб чиқаришга жорий этилган.

Юқоридаги маълумотларни таҳлил қилиб қуйидаги хулосага келиш мумкин;

Атмосферага чиқит ташланиш миқдори маҳаллалар бўйича қуйидагича:

А – саноат ҳудуди (399,11 т/йил), Сулоқли (122,82 т/йил) Сайхан (310 т/йил), Иттифок (44,15 т/йил), Маданият (374,5 т/йил), Жиззах шавҳар Эркин иқтисодий ҳудуди (489,95 т/йил), Улуғбек (308,66 т/йил).

Шу билан бирга, яхши иқлимий шароит (шамолнинг йўналиши, жой рельефи ва бошқалар) ҳисобига энг кам ифлосланиш Жили-ғули, Сангзор, Раваллиқ маҳаллаларида ҳосил бўлади.

Сув ресурсларини муҳофаза қилиш. Жиззах шаҳри кунига 28,8 минг м³ га яқин ичимлик суви истеъмол қилади. Бунинг ҳаммаси ер ости сув манбаларидан олинади.

Шаҳар ҳудудидида 39 та корхона балансида турган 114 та қудуқ бурғуланган.

Шаҳар аҳолисининг ичимлик сув таъминоти билан шаҳар “Сувоқова” МЧЖ корхонаси шуғулланади. Корхона 9 та сув йиғиш (водозабор) шаҳобчаларига эга (А. Темур, Сангзор, юқори Хайробод, Ўзбекистон, Ўрда, Саноат ҳудуди, КСМ-1, ХПФ ва Тошлоқ). Ушбу сув йиғиш шаҳобчаларидаги 59 та ер ости сувидан фойдаланиш кудуқларидан 32 таси доимий фаолият кўрсатади. 15 таси эҳтиёт қисмлар ва ускуналар етишмаслиги туфайли фаолият кўрсатмайди. 12 та қудуқда тозалаш ювиш ишларини амалга ошириш керак.

Мавжуд бўлган ҳолат шаҳар сув ҳавзасининг экологик вазиятини яхшилаш бўйича тезкор ҳаракатлар бажарилишини талаб этади. Бу борада қуйидаги масалалар ечилиши лозим.

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 12 январ 14-сонли “Ер ости ичимлик сувларини жойлашиш минтақаларини аниқлаш” қарорини тўлиқ ва сўзсиз бажарилиши бўйича иш олиб бориш ҳамда сувни муҳофаза қилиш минтақаларини аниқлаш бўйича ишларни ташкил этиш.

2. Шаҳар ҳудудидидаги оқова сувларнинг очиқ сув ҳавзаларига чиқариб ташлашнинг олдини олиш мақсадида 100 % канализация билан таъминлаш

3. Ичимлик сувини фақат мақсадли фойдаланишни таъминлаш. Корхона ва маҳаллаларнинг суғориладиган боғ ва экинларига, сауна ва автоювишларга ичимлик сувини беришни бекор қилиш.

4. Шаҳар корхона ва ташкилотларига Янги илмий тадқиқотлар тизимини ҳамда айланма сув таъминотини актив сингдириш. Айланма сув таъминоти бўлмаган автоювишларнинг фаолиятини тўхтатиш..

5. Геологлар ҳамкорлигида ер ости сувининг сифати ва жамғармасини аниқлаш.

6. Сангзор дарёси қирғоғида фойдали қазилмаларнинг, биринчи навбатда шағал тоши қазилма доимий назоратга олиш, тоғ ишларини режадан чиқиб кетмаслигига йўл қўймаслик.

7. Сувни муҳофаза қилиш чегараларида шаҳарнинг сув ҳавзасига салбий таъсир килувчи объектларнинг жойлашишига йўл қўймаслик. Корхона ва шаҳар аҳолисини шаҳар дарё ва ариқларига чиқинди ва сув оқимини ташлаш ҳодисаларини тўхтатиш.

8. Сангзор дарёси, шаҳар ҳудудидан оқиб ўтаётган ариқлар қирғоқларида кўкаламзорлаштириш тадбирларини ўтказиш ишларини ташкиллаштириш.

9. Аҳоли ўртасида сув ресурсларини ифлослантириш оқибатлари ва жавобгарлиги тўғрисида тушунтириш ишларини олиб бориш.

10. Шаҳар маҳаллаларини ариқ суви билан таъминлаш. Шаҳар ирригация тизимини тузатиш ва қайта ишлатиш ишларини олиб бориш.

Чиқиндилар билан ишлаш. Ҳар бир шаҳарга тегишли бўлган муаммолардан бири чиқиндилар масаласидир. Ҳар йили шаҳарда аҳолидан 50 минг тонна маиший чиқиндилари ташкилот ва корхоналардан 2,7 минг тонна қаттиқ ва 247 тонна (токсик) заҳарли ишлаб чиқариш чиқиндилари ҳосил бўлади. Охириги йилларда Жиззах шаҳрида санитар аҳволни

яхшилаш мақсадида анчагина ишлар бажарилди. Кўп қаватли уйларда ҳар бир одам бошига йилига меъёр бўйича 180-200 кг чиқинди, шахсий хонадонларда эса канализация тизими бўлмаганлиги учун ҳар бир одам бошига 700 кг/йил чиқинди тўғри келади. Шундан келиб чиққан ҳолда 1 йилда ўртача 50 минг тонна/йил ҳажмида чиқинди ҳосил бўлади.

Хулоса. Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки, атроф-муҳит мусаффолигини сақлаш ва табиий ресурслар муҳофазасини амалга ошириш, нафақат давлат органларининг, балки, ҳар бир инсоннинг вазифасидир. Энг аввало, ҳар биримиз табиат ва жамият олдидаги маъсулияти теран англасак, яратилган неъматларнинг қадрига етсак, она табиат ҳам биздан саховатини аямайди. Бугун ҳавас билан эккан ниҳолларимиз янги-янги боғларга айланиб, келгуси авлодлар учун соф ва мусаффо табиий шароит яратилади.

Шаҳар экологиясини оптималлаштириш учун бир қанча муҳим тадбирларни амалга ошириш: Тоза ичимлик сувидан оқилона фойдаланиш, шаҳар “Оқова сув тозалаш иншооти”ни тўлиқ самарада ишлашини таъминлаш, чиқиндиларни ўз вақтида чиқиндихонага олиб бориб жойлаштириш, шаҳардаги барча маҳалларни ободонлаштириш кўкаламзорлаштириш ишларини жадал олиб бориш, атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш (чанг-газ тозалаш ускуналарини амалга жорий қилишда инновацион технологияларни қўллаш, автомобилларни газли ёнилғига ўтказиш, ҳаракат таркибини янгилаш, буғхона газлари ташламаларини қисқартириш миллий дастурини амалга ошириш) тадбирларини бажариш натижасида умуман атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш соҳасидаги экологик ҳолат барқарорлашиши тамойили кузатилмоқда. Иқтисодиётнинг асосий тармоқларини техник қайта жиҳозлаш, янги технологияларни жорий этиш, шунингдек ифлослантурувчи моддаларни атмосферага чиқаришни барқарорлаштириш ва камайтиришга эришиш зарурдир.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги ПФ-46-сон Фармонида асосан “Яшил макон” умуммиллий лойиҳаси доирасида кўчатларни экиш ишларини ташкиллаштириш ва экилган кўчатларни масъул ташкилотларга бириктириш тўғрисидаги Фармони.
2. Муравёва С.И., Казнина Н.И., Прохорова Е.К. Справочник по контролю вредных веществ в воздухе. – М.: Химия, 1988.
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 21 январдаги 14-сонли “Экологик нормативлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва келишиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги қарори.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Чиқиндилар тўғрисида”ги Қонуни (2002 йил 5 апрель № 362-II).
5. Ўзбекистон республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 2 октябрдаги 787-сонли “Маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш соҳасидаги ишлар самарадорлигини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори Тошкент ш., 2018 йил 2 октябр.